

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ ҚАЙД ЭТИЛГАН ЎРТА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДА ДИСЛИПИДЕМИЯ ХОЛАТИНИ БАҲОЛАШ

Наимова Д.А., Тулабоева Г.М.

Бухоро Давлат тиббиёт институти

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Аннотация. 300 нафар ўрта ёшли бемордан 273 нафариди (91%) дислипидемиа ҳолати аниқланди. Энг кўп триглицеридлар ва ПЗЛП юқорилиги, ЮЗЛП пастлиги кузатилди. Бу ҳолат СЮЕ ва ЮИК бўлган беморларда липид алмашинувининг жиддий бузилганини кўрсатади. Гиполипидемик терапия самарадорлиги етарли эмаслиги аниқланди. Статинлар етарлича дозада қабул қилинмаган (31,1%), беморлар мунтазам қабул қилмаган (37,4%), диспансер назорати йўқ (33,3%). Асосий хавф омиллари бу ёғли овқатланиш (46,5%), камҳаракатлик (41,0%), семизлик ва чекиш эканлиги аниқланди.

Калитли сўзлар: СЮЕ, ЮИК, ПЗЛП, ЮЗЛП, статинлар, дислипидемиа, хавф омиллари.

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ОЦЕНКА ДИСЛИПИДЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Наимова Д.А., Тулабоева Г.М.

Бухарский государственный медицинский институт

Центр повышения профессиональной квалификации медицинских работников

Аннотация. У 273 из 300 пациентов среднего возраста (91%) была выявлена дислипидемиа. Наиболее часто наблюдались повышенные уровни триглицеридов и ЛПНП, а также пониженный уровень ЛПВП. Эти нарушения указывают на выраженные расстройства липидного обмена у пациентов с ХСН и ИБС. Эффективность гиполипидемической терапии оказалась недостаточной.

У 31,1% пациентов статины назначались в недостаточной дозе, 37,4% нерегулярно принимали препараты, у 33,3% отсутствовал диспансерный контроль. Основными факторами риска явились жирная пища (46,5%), гиподинамия (41,0%), ожирение и курение.

Ключевые слова: ХСН, ИБС, ЛПНП, ЛПВП, статины, дислипидемия, факторы риска.

CHRONIC HEART FAILURE AND ASSESSMENT OF DYSLIPIDEMIA IN MIDDLE-AGED PATIENTS

Naimova D.A., Tulaboyeva G.M.

Bukhara State Medical Institute

Center for Professional Development of Medical Workers

Abstract. Dyslipidemia was identified in 273 out of 300 middle-aged patients (91%). The most common abnormalities were elevated triglycerides and LDL-C levels, along with decreased HDL-C levels. These findings indicate significant lipid metabolism disorders in patients with CHF and IHD. The effectiveness of hypolipidemic therapy was found to be insufficient. Statins were prescribed in inadequate doses in 31.1% of patients, 37.4% showed poor adherence to medication, and 33.3% were not under regular medical supervision. Major risk factors included high-fat diet (46.5%), physical inactivity (41.0%), obesity, and smoking.

Keywords: CHF, IHD, LDL-C, HDL-C, statins, dyslipidemia, risk factors.

Долзарблиги. Сўнгги йилларда сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) аҳоли ўртасида ўлим ва меҳнат қобилиятининг йўқотилишига олиб келувчи асосий сабаблардан бири сифатида қайд этилмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, СЮЕ ўсиш тенденциясига эга бўлиб, ҳар йили миллионлаб янги ҳолатлар аниқланмоқда [1].

Айниқса, ўрта ёшли беморларда СЮЕнинг эрта ташхисланиши ва даволаниши долзарб аҳамият касб этади. Бу ёш тоифасидаги шахслар меҳнатга лаёқатли бўлиб, уларда ривожланаётган СЮЕ иқтисодий ва ижтимоий оқибатларга олиб келади. Эпидемиологик тадқиқотларга кўра, 40–59 ёшли аҳоли орасида СЮЕнинг тарқалиши 3–5% ни ташкил қилади [2].

Ишемик юрак касалликлари (ЮИК) ва артериал гипертония (АГ) СЮЕ ривожланишининг асосий сабаблари қаторида туради. Ушбу касалликлар билан оғриган кекса ва ўрта ёшли беморларда чап қоринчанинг ремоделланиши ва систолик функциянинг бузилиши юқори даражада кузатилади [3].

Шу билан бирга, метаболик хавф омиллари, хусусан, дислипидемия, гипергликемия, семизлик ва камфаоллик ҳам СЮЕ патогенезида муҳим ўрин тутади. Айрим тадқиқотлар ушбу омилларнинг чап қоринча ремоделланишига ва функционал ҳолатининг ёмонлашишига олиб келувчи таъсирини тасдиқлаган [4].

Тадқиқот мақсади: Ўрта ёшли шахслар орасида сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) бўлган беморларда дислипидемия ҳолатининг тарқалишини, унинг асосий клиник ва лаборатор кўринишларини, функционал синфларга қараб ўзгаришини, жинс ва ёш омиллари билан боғлиқлигини ҳамда қўлланилган гиполипидемик терапия самарадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш.

Материаллар ва текширув усуллари. Тадқиқот 2022–2024 йиллар давомида Бухоро вилоятининг клиник базасида амалга оширилди. Ушбу тадқиқотга СЮЕ ташхиси қўйилган ва кардиологик диспансер ёки стационарда рўйхатда турган беморлар орасидан жами 300 нафар ўрта ёшли шахслар танланган. Ўрта ёш тоифаси Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) тавсияларига асосан 40–59 ёш деб белгиланди. Тадқиқотда қатнашувчилар ёши ўртача $52,3 \pm 4,8$ ёш бўлиб, шундан: Эркаклар- 172 нафар (57,3%) ва аёллар - 128 нафар (42,7%) ни ташкил этди. СЮЕ (Сурункали юрак етишмовчилиги)

ташхиси Европа кардиологлар жамияти (ESC, 2021) таснифи ва NYHA (New York Heart Association) функционал классификациясига асосан қўйилди. Беморларда СЮЕ давомийлиги ўртача $3,4 \pm 1,2$ йилни ташкил этди.

Барча беморларга қуйидаги клиник ва инструментал текширувлар ўтказилди: Тана кўрсаткичлари: артериал босим, юрак уриш частотаси, тана вазни, электрокардиография (ЭКГ) – ритм бузилишлари, гипертрофия белгилари таҳлил қилинди, Эхокардиография — чап қоринча систолик функцияси, қисқариш фракцияси (КФ), гипертрофия, ремоделланиш турлари (концентрлик, эксцентрик) аниқланди. Лаборатор таҳлиллар: Биохимик кўрсаткичлар: глюкоза, умумий холестерин, триглицеридлар, LDL, HDL, креатинин, мочевина, КФТ, қон таҳлиллари: гемоглобин, лейкоцит, тромбоцитлар ўрганилди.

Олинган маълумотлар SPSS 26.0 дастури ёрдамида таҳлил қилинди. Кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқлик Пирсон корреляцион усуллари асосида баҳоланди. Статистик аҳамият даражаси $p < 0.05$ деб қабул қилинди.

Олинган натижалар. Жами 300 нафар беморлардан 273 нафарида (91%) дислипидемия ҳолати қайд этилди. Уларнинг аксариятида ПЗЛП (паст зичликли липопротеинлар) миқдори юқори ва ЮЗЛП (юқори зичликли липопротеинлар) даражаси пастлиги кузатилди. Бу ҳолат сурункали юрак етишмовчилиги ва ишемик касаллик фонида липид алмашинуви бузилишининг кенг тарқалганлигини кўрсатади. Мазкур кўрсаткичлар ESC (2021) ва маҳаллий тадқиқотлар натижалари билан мос келади.

Таҳлил натижаларига кўра, ўрта ёшли СЮЕ бўлган беморларда қон липидлари қуйидагича аниқланди: умумий холестерин даражаси ўртача $6,1 \pm 0,9$ ммоль/л, триглицеридлар- $2,3 \pm 0,6$ ммоль/л, ПЗЛП (паст зичликли липопротеинлар)- $4,2 \pm 0,8$ ммоль/л ва ЮЗЛП (юқори зичликли липопротеинлар) $-1,0 \pm 0,3$ ммоль/л. Бу кўрсаткичлар суяқ қонда дислипидемия мавжудлигини

кўрсатиб, айниқса ПЗЛП даражасининг юқорилиги ва ЮЗЛП даражасининг пастлиги атеросклероз ривожланиш хавфини оширади (1.расм).

1.Расм. Қондаги дислипидемия кўрсаткичлари тахлили

Ушбу жадвалда дислипидемия аниқланган ўрта ёшли беморларда қон липидларининг ўртача концентрация кўрсаткичлари ва уларнинг 95% ишончли интерваллари келтирилган. Умумий холестерин миқдори ўртача 6,4 ммоль/л ни ташкил қилган бўлиб, 95% ишончли интервали 6,22 ммоль/лдан 6,58 ммоль/лгача деб баҳоланди.

1.Жадвал

**Дислипидемия ҳолатлари бўйича ишонарли оралик
кўрсаткичлари**

Кўрсаткичлар	Ўртача қиймат (ммоль/л)	Ишончли интервал (ммоль/л)
Умумий холестерин	6.4	[6.22 - 6.58]
Триглицеридлар	2.3	[2.17 - 2.43]
ПЗЛП	4.1	[3.95 - 4.25]
ЮЗЛП	0.9	[0.85 - 0.95]

Триглицеридлар даражаси 2,3 ммоль/л бўлиб, 95% ишончли интервали 2,17–2,43 ммоль/л оралиғида кузатилди. Паст зичликли липопротеинлар (ПЗЛП) кўрсаткичи ўртача 4,1 ммоль/л ни ташкил қилиб, унинг ишончли интервали 3,95 ммоль/л дан 4,25 ммоль/л гача бўлди. Юқори зичликли липопротеинлар (ЮЗЛП) даражаси эса 0,9 ммоль/л деб аниқланди, 95% ишончли интервали 0,85–0,95 ммоль/л оралиғида бўлди. Ушбу маълумотлар СЮЕ ва ЮИК каби патологияларга эга бўлган беморларда липид алмашинуви жиддий бузилганини кўрсатиб, бу ҳолат клиник ва профилактик ёндашувларни қайта кўриб чиқиш зарурлигини тасдиқлайди.

2.Расм. Қондаги дислипидемия кўрсаткичлари тахлили

Ушбу диаграммада дислипидемия аниқланган 273 нафар беморда турли липид бузилишлари кўрсатилган. Энг кўп ҳолат фақат триглицерид миқдорининг юқорилиги билан (66 нафар, 24,2%) қайд этилган. Ундан кейинги ўринда ПЗЛП (паст зичликдаги липопротеинлар) юқорилиги (48 нафар, 17,6%) ва ЮЗЛП (юқори зичликдаги липопротеинлар) пастлиги (37 нафар, 13,6%) турибди.

Шунингдек, триглицерид ва ПЗЛП биргаликда (45 нафар, 16,5%), триглицерид ва ЮЗЛП (30 нафар, 11,0%), ПЗЛП ва ЮЗЛП (24 нафар, 8,8%) ҳамда барча учала кўрсаткичда бузилиш (23 нафар, 8,4%) ҳолатлари ҳам қайд этилган. Бу натижалар СЮЕ бўлган ўрта ёшли беморларда дислипидемия турлари хилма-хил эканлигини ва триглицерид миқдорининг кўтарилиши энг кўп учрайдиган бузилиш тури эканини кўрсатади (2.расм).

Илова: * $p < 0,05$ гуруҳлараро ишонарли кўрсаткич

3.Расм. Қондаги дислипидемия кўрсаткичлари таҳлили

Таҳлил натижаларига кўра, триглицеридлар даражасининг ошиши эркакларда (45,9%) аёлларга (32,0%) нисбатан кўпроқ кузатилди ($p < 0,05$). Шунингдек, паст зичликли липопротеинлар (ПЗЛП) даражасининг юқорилиги ҳам эркакларда юқори бўлиб, 42,4% ни ташкил этди, аёлларда эса бу кўрсаткич 31,3% бўлди ($p < 0,05$). Юқори зичликли липопротеинлар (ЮЗЛП) даражасининг пасайиши эса аёллар орасида (51,6%) эркакларга (36,2%) нисбатан кўпроқ учради ва бу фарқ ҳам статистик жиҳатдан ишонарли ҳисобланди ($p < 0,05$). Ушбу натижалар жинсий фарқлар дислипидемия турларининг тарқалишида муҳим роль ўйнаши мумкинлигини кўрсатади ҳамда бундай беморларда индивидуал ёндашувни талаб қилади.

2.Жадвал

СЮЕ Функционал синфларига кўра дислипидемиянинг тарқалиши

Функционал синфлар	Триглицеридлар юқори (n,%)	ПЗЛП юқори (n,%)	ЮЗЛП паст (n,%)
I ФС (n=42)	12 (28,6%)	10 (23,8%)	14 (33,3%)

II ФС (n=98)	35 (35,7%)	41 (41,8%)	38 (38,8%)
III ФС (n=103)	50 (48,5%)	45 (43,7%)	58 (56,3%)
IV ФС (n=30)	16 (53,3%)	14 (46,7%)	20 (66,7%)

Тадқиқотда иштирок этган 273 нафар дислипидемияга чалинган беморлар орасида СЮЕнинг турли функционал синфларига кура дислипидемия турлари куйидагича тарқалди: I ФС (42 нафар) бемордан - триглицеридлар юқори бўлганлар сони 12 нафар (28,6%), ПЗЛП юқори - 10 нафар (23,8%), ЮЗЛП паст- 14 нафар (33,3%) бўлди.

II ФС (98 нафар) триглицеридлар юқори бўлди 35 нафар (35,7%) да, ПЗЛП юқори 41 нафарда (41,8%), ЮЗЛП паст 38 нафар (38,8%) беморда қайд этилган. III ФС (103 нафар) триглицеридлар юқори 50 нафарда (48,5%), ПЗЛП юқори 45 нафарда (43,7%) ва ЮЗЛП паст 58 нафарда (56,3%). IV ФС (30 нафар) триглицеридлар юқори 16 нафарда (53,3%), ПЗЛП юқори - 14 нафар (46,7%), ЮЗЛП паст- 20 нафар (66,7%) беморда (2.жадвал).

3.Жадвал

Терапия самарадорлиги

Қўлланилган терапия самарадорлиги	Сони	Фоиизи (%)
Беморлар сони (дислипидемияли)	273	
Статин қабул қилганлар	112	41.0
Омега-3 қабул қилганлар	78	28.6
ПЗЛП даражаси нормаллашганлар	65	23.8
ЮЗЛП даражаси нормаллашганлар	82	30.0
Триглицерид даражаси	70	25.6

Ўрта ёшли шахслар орасида, айниқса, Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) билан оғриган беморларда дислипидемия ҳолатининг юқори учраши кўп омиллар билан изоҳланади. Тадқиқотимизда иштирок этган 300 нафар ўрта ёшли беморлардан 273 нафарида (91%) дислипидемия ҳолати аниқланган бўлиб, бу жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади (3.жадвал). Бундай юқори кўрсаткичга эришилган сабаблардан бири — тадқиқот иштирокчилари умумий амбулатор ва стационар диспансер рўйхатларида туриши, яъни уларнинг аввалдан ЮИК ёки АГ ташхиси қўйилган ва шунга мувофиқ даволанишга муҳтож беморлар қаторига киради. Бу ҳолат дислипидемия хавфини автоматик равишда оширади, чунки бу гуруҳда липид алмашинувининг бузилиши юқори фоизда кузатилади.

Тадқиқот натижаларига кўра, 273 нафар дислипидемияга чалинган беморлар орасида гиполипидемик терапияда асосан статинлар (аторвастатин, розувастатин) ва баъзи ҳолларда омега-3 кислоталари қўлланган. Бироқ, ушбу терапиянинг самарадорлиги етарли даражада эмаслиги аниқланди. Жумладан, 273 бемордан 214 нафарида (78,4%) ПЗЛП (паст зичликдаги липопротеинлар) даражаси меъёрдан юқори, 203 беморда (74,4%) эса ЮЗЛП (юқори зичликдаги липопротеинлар) даражаси паст бўлгани кузатилди (3.жадвал). Препарат дозасининг нотўғри белгиланиши – 86 беморда (31,5%) статинлар минимал дозада ёки етарли даражада оширилмаган ҳолда тавсия қилинган. Бу ПЗЛП даражасини самарали пасайтириш имконини чеклаган. Беморлар томонидан тавсияларга риоя этилмаслиги – 97 бемор (35,5%) гиполипидемик дори воситаларини мунтазам қабул қилмаган. Уларда даволашни ўзбошимчалик билан тўхтатиш ёки унутиш ҳолатлари қайд этилган. Шифокор назоратининг етишмаслиги – 71 бемор (26%) диспансер кузатуvidан четлашган, таҳлиллар мунтазам олинмаган. Бу ҳолатларда даво самарадорлигини аниқ баҳолаш

имконсиз бўлган. Холестерин назоратининг етарли эмаслиги – 63 беморда (23,1%) фақат умумий холестерин ёки ПЗЛП даражасига қараб даво тайинланган бўлиб, ЮЗЛП ва триглицеридлар эътибордан четда қолган.

4.Жадвал

Дислипидемия ҳолатига таъсир этувчи омиллар

Омиллар	Беморлар сони	Фоиз (%)
Статинлар минимал дозада тавсия қилинганлар	85	31.1
Дори воситаларини ўзбошимчалик билан тўхтатганлар	102	37.4
Шифокор назорати йўқотилган беморлар	91	33.3
Фақат умумий холестерин бўйича баҳоланганлар	77	28.2
Камҳаракат турмуш тарзи	112	41.0
Ёғли овқат истеъмоли	127	46.5

Дислипидемияга чалинган беморларда асосий хавф омилларининг таҳлили шуни кўрсатдики, ёғли ва калорияли овқатланиш одати – 219 нафар беморда (80,2%), кам ҳаракатли турмуш тарзи 205 нафар беморда (75,1%), семизлик (ТВИ >30 кг/м²) 164 нафар беморда (60,1%), тамаки чекиш одати 117 нафар бемор (42,9%) да, гипергликемия (глюкоза юқорилиги) 96 нафар

беморда (35,2%), овқатланиш вақтида режимга риоя қилмаслик, кечки овқатларнинг кўплиги – 143 нафар беморда (52,4%) аниқланган (4.жадвал).

Жами 300 нафар беморлардан 273 нафарида (91%) дислипидемия ҳолати қайд этилди. Уларнинг аксариятида ПЗЛП (паст зичликли липопротеинлар) миқдори юқори ва ЮЗЛП (юқори зичликли липопротеинлар) даражаси пастлиги кузатилди. Бу ҳолат сурункали юрак етишмовчилиги ва ишемик касаллик фонида липид алмашинуви бузилишининг кенг тарқалганлигини кўрсатади. Мазкур кўрсаткичлар ESC (2021) ва маҳаллий тадқиқотлар натижалари билан мос келади.

Тахлил натижаларига кўра, ўрта ёшли СЮЕ бўлган беморларда қон липидлари қуйидагича аниқланди: умумий холестерин даражаси ўртача $6,1 \pm 0,9$ ммоль/л, триглицеридлар $2,3 \pm 0,6$ ммоль/л, ПЗЛП (паст зичликли липопротеинлар) $4,2 \pm 0,8$ ммоль/л ва ЮЗЛП (юқори зичликли липопротеинлар) $1,0 \pm 0,3$ ммоль/л. Бу кўрсаткичлар қонда дислипидемия мавжудлигини кўрсатиб, айниқса ПЗЛП даражасининг юқорилиги ва ЮЗЛП даражасининг пастлиги атеросклероз ривожланиш хавфини оширади (1.расм).

1.Расм. Қондаги дислипидемия кўрсаткичлари тахлили

Ушбу жадвалда дислипидемия аниқланган ўрта ёшли беморларда қон липидларининг ўртача концентрация кўрсаткичлари ва уларнинг 95% ишончли

интерваллари келтирилган. Умумий холестерин миқдори ўртача 6,4 ммоль/л ни ташкил қилган бўлиб, 95% ишончли интервали 6,22 ммоль/лдан 6,58 ммоль/лгача деб баҳоланди.

1.Жадвал

Дислипидемия ҳолатлари бўйича ишонарли оралик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Ўртача қиймат (ммоль/л)	Ишончли интервал (ммоль/л)
Умумий холестерин	6.4	[6.22 - 6.58]
Триглицеридлар	2.3	[2.17 - 2.43]
ПЗЛП	4.1	[3.95 - 4.25]
ЮЗЛП	0.9	[0.85 - 0.95]

Триглицеридлар даражаси 2,3 ммоль/л бўлиб, 95% ишончли интервали 2,17–2,43 ммоль/л оралиғида кузатилди. Паст зичликли липопротеинлар (ПЗЛП) кўрсаткичи ўртача 4,1 ммоль/л ни ташкил қилиб, унинг ишончли интервали 3,95 ммоль/лдан 4,25 ммоль/лгача бўлди. Юқори зичликли липопротеинлар (ЮЗЛП) даражаси эса 0,9 ммоль/л деб аниқланди, 95% ишончли интервали 0,85–0,95 ммоль/л оралиғида бўлди. Ушбу маълумотлар СЮЕ ва ЮИК каби патологияларга эга бўлган беморларда липид алмашинуви жиддий бузилганини кўрсатиб, бу ҳолат клиник ва профилактик ёндашувларни қайта кўриб чиқиш зарурлигини тасдиқлайди.

2.Расм. Қондаги дислипидемия кўрсаткичлари тахлили

Ушбу диаграммада дислипидемия аниқланган 273 нафар беморда турли липид бузилишлари кўрсатилган. Энг кўп ҳолат фақат триглицерид миқдорининг юқорилиги билан (66 нафар, 24,2%) қайд этилган. Ундан кейинги ўринда ПЗЛП (паст зичликдаги липопротеинлар) юқорилиги (48 нафар, 17,6%) ва ЮЗЛП (юқори зичликдаги липопротеинлар) пастлиги (37 нафар, 13,6%) турибди.

Шунингдек, триглицерид ва ПЗЛП биргаликда (45 нафар, 16,5%), триглицерид ва ЮЗЛП (30 нафар, 11,0%), ПЗЛП ва ЮЗЛП (24 нафар, 8,8%) ҳамда барча учала кўрсаткичда бузилиш (23 нафар, 8,4%) ҳолатлари ҳам қайд этилган. Бу натижалар СЮЕ бўлган ўрта ёшли беморларда дислипидемия турлари хилма-хил эканлигини ва триглицерид миқдорининг кўтарилиши энг кўп учрайдиган бузилиш тури эканини кўрсатади (2.расм).

Илова: * $p < 0,05$ гуруҳлараро ишонарли кўрсаткич

3.Расм. Қондаги дислипидемия кўрсаткичлари таҳлили

Таҳлил натижаларига кўра, триглицеридлар даражасининг ошиши эркакларда (45,9%) аёлларга (32,0%) нисбатан кўпроқ кузатилди ($p < 0,05$). Шунингдек, паст зичликли липопротеинлар (ПЗЛП) даражасининг юқорилиги ҳам эркакларда юқори бўлиб, 42,4% ни ташкил этди, аёлларда эса бу кўрсаткич 31,3% бўлди ($p < 0,05$). Юқори зичликли липопротеинлар (ЮЗЛП) даражасининг пасайиши эса аёллар орасида (51,6%) эркакларга (36,2%) нисбатан кўпроқ учради ва бу фарқ ҳам статистик жиҳатдан ишонарли ҳисобланди ($p < 0,05$). Ушбу натижалар жинсий фарқлар дислипидемия турларининг тарқалишида муҳим роль ўйнаши мумкинлигини кўрсатади ҳамда бундай беморларда индивидуал ёндашувни талаб қилади.

2.Жадвал

СЮЕ Функционал синфларига кўра дислипидемиянинг тарқалиши

Функционал синфлар	Триглицеридлар юқори (n,%)	ПЗЛП юқори (n,%)	ЮЗЛП паст (n,%)
I ФС (n=42)	12 (28,6%)	10 (23,8%)	14 (33,3%)

II ФС (n=98)	35 (35,7%)	41 (41,8%)	38 (38,8%)
III ФС (n=103)	50 (48,5%)	45 (43,7%)	58 (56,3%)
IV ФС (n=30)	16 (53,3%)	14 (46,7%)	20 (66,7%)

Тадқиқотда иштирок этган 273 нафар дислипидемияга чалинган беморлар орасида СЮЕнинг турли функционал синфларига кура дислипидемия турлари куйидагича тарқалди: I ФС (42 нафар) бемордан - триглицеридлар юқори бўлганлар сони 12 нафар (28,6%), ПЗЛП юқори - 10 нафар (23,8%), ЮЗЛП паст- 14 нафар (33,3%) бўлди.

II ФС (98 нафар) триглицеридлар юқори бўлди 35 нафар (35,7%) да, ПЗЛП юқори 41 нафарда (41,8%), ЮЗЛП паст 38 нафар (38,8%) беморда кайд этилган. III ФС (103 нафар) триглицеридлар юқори 50 нафарда (48,5%), ПЗЛП юқори 45 нафарда (43,7%) ва ЮЗЛП паст 58 нафарда (56,3%). IV ФС (30 нафар) триглицеридлар юқори 16 нафарда (53,3%), ПЗЛП юқори - 14 нафар (46,7%), ЮЗЛП паст- 20 нафар (66,7%) беморда (2.жадвал).

3.Жадвал

Терапия самарадорлиги

Қўлланилган терапия самарадорлиги	Сони	Фоиизи (%)
Беморлар сони (дислипидемияли)	273	
Статин қабул қилганлар	112	41.0
Омега-3 қабул қилганлар	78	28.6
ПЗЛП даражаси нормаллашганлар	65	23.8
ЮЗЛП даражаси нормаллашганлар	82	30.0

Триглицерид даражаси нормаллашганлар	70	25.6
---	----	------

Ўрта ёшли шахслар орасида, айниқса, Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) билан оғриган беморларда дислипидемия ҳолатининг юқори учраши кўп омиллар билан изоҳланади. Тадқиқотимизда иштирок этган 300 нафар ўрта ёшли беморлардан 273 нафарида (91%) дислипидемия ҳолати аниқланган бўлиб, бу жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади (3.жадвал). Бундай юқори кўрсаткичга эришилган сабаблардан бири — тадқиқот иштирокчилари умумий амбулатор ва стационар диспансер рўйхатларида туриши, яъни уларнинг аввалдан ЮИК ёки АГ ташхиси қўйилган ва шунга мувофиқ даволанишга муҳтож беморлар қаторига киради. Бу ҳолат дислипидемия хавфини автоматик равишда оширади, чунки бу гуруҳда липид алмашинувининг бузилиши юқори фоизда кузатилади.

Тадқиқот натижаларига кўра, 273 нафар дислипидемияга чалинган беморлар орасида гиполипидемик терапияда асосан статинлар (аторвастатин, розувастатин) ва баъзи ҳолларда омега-3 кислоталари қўлланган. Бироқ, ушбу терапиянинг самарадорлиги етарли даражада эмаслиги аниқланди. Жумладан, 273 бемордан 214 нафарида (78,4%) ПЗЛП (паст зичликдаги липопротеинлар) даражаси меъёрдан юқори, 203 беморда (74,4%) эса ЮЗЛП (юқори зичликдаги липопротеинлар) даражаси паст бўлгани кузатилди (3.жадвал).

Препарат дозасининг нотўғри белгиланиши – 86 беморда (31,5%) статинлар минимал дозада ёки етарли даражада оширилмаган ҳолда тавсия қилинган. Бу ПЗЛП даражасини самарали пасайтириш имконини чеклаган. Беморлар томонидан тавсияларга риоя этилмаслиги – 97 бемор (35,5%) гиполипидемик дори воситаларини мунтазам қабул қилмаган. Уларда даволашни ўзбошимчалик билан тўхтатиш ёки унутиш ҳолатлари қайд этилган. Шифокор назоратининг етишмаслиги – 71 бемор (26%) диспансер кузатуvidан четлашган, таҳлиллар мунтазам олинмаган. Бу ҳолатларда даво

самарадорлигини аниқ баҳолаш имконсиз бўлган. Холестерин назоратининг етарли эмаслиги – 63 беморда (23,1%) фақат умумий холестерин ёки ПЗЛП даражасига қараб даво тайинланган бўлиб, ЮЗЛП ва триглицеридлар эътибордан четда қолган.

4.Жадвал

Дислипидемия ҳолатига таъсир этувчи омиллар

Омиллар	Беморлар сони	Фоиз (%)
Статинлар минимал дозада тавсия қилинганлар	85	31.1
Дори воситаларини ўзбошимчалик билан тўхтатганлар	102	37.4
Шифокор назорати йўқотилган беморлар	91	33.3
Фақат умумий холестерин бўйича баҳоланганлар	77	28.2
Камҳаракат турмуш тарзи	112	41.0
Ёғли овқат истеъмоли	127	46.5

Дислипидемияга чалинган беморларда асосий хавф омилларининг таҳлили шуни кўрсатдики, ёғли ва калорияли овқатланиш одати – 219 нафар беморда (80,2%), кам ҳаракатли турмуш тарзи 205 нафар беморда (75,1%), семизлик (ТВИ >30 кг/м²) 164 нафар беморда (60,1%), тамаки чекиш одати 117 нафар бемор (42,9%) да, гипергликемия (глюкоза юқорилиги) 96 нафар

беморда (35,2%), овқатланиш вақтида режимга риоя қилмаслик, кечки овқатларнинг кўплиги – 143 нафар беморда (52,4%) аниқланган (4.жадвал).

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра, 300 нафар ўрта ёшли бемордан 273 нафарида (91%) дислипидемия ҳолати аниқланди. Энг кўп триглицеридлар ва ПЗЛП юқорилиги, ЮЗЛП пастлиги кузатилди. Бу ҳолат СЮЕ ва ЮИК бўлган беморларда липид алмашинувининг жиддий бузилганини кўрсатади. Гиполипидемик терапия самарадорлиги етарли эмаслиги аниқланди: статинлар етарлича дозада қабул қилинмаган (31,1%), беморлар мунтазам қабул қилмаган (37,4%), диспансер назорати йўқ (33,3%). Асосий хавф омиллари; ёғли овқатланиш (46,5%), камҳаракатлик (41,0%), семизлик ва чекиш эканлиги исботланди.

Адабиётлар

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). 2023.
2. Roger VL et al. Heart disease and stroke statistics—2012 update. *Circulation*. 2012;125(1):e2–e220.
3. Ponikowski P. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2016;37(27):2129–2200.
4. McMurray J.J.V. et al. ESC guidelines 2021. *Eur Heart J*. 2021.